

**ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ****Мамедова Г.А.***Магистр, Гянджинский Государственный Университет***Аббасова Г.А.***Преподаватель, Азербайджанский Технологический Университет***Гасанов А.Н.***Доктор экономических наук, профессор,
Гянджинский государственный университет***PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF BUSINESS NEGOTIATIONS IN THE FOREIGN
TRADE ACTIVITIES OF ENTERPRISES****Mammadova G.,***Master's Degree, Ganja State University***Abbasova G.,***Lecturer at Azerbaijan University of Technology***Hasanov A.***Doctor of Economics, Professor, Ganja State University**ORCID: 0000-0001-8044-2711***Аннотация**

В статье подчеркивается важность установления и расширения внешнеторговых отношений предприятий предпринимательской деятельности. Внешнеторговые связи для предприятий рассматриваются как одна из главных тенденций современности. Доводятся до сведения вопросы, подлежащие согласованию в ходе деловых переговоров с целью установления внешнеторговых отношений, правила протокола, важные факторы при выборе партнеров и условий контрактов, необходимость обеспечения соответствия контрактов национальным и международным законодательным актам. Разъясняются процедуры организации деловых встреч, ведения переговоров и заключения договоров при организации и расширении внешнеторговых связей.

Abstract

The article highlights the importance of establishing and expanding foreign trade relations between business enterprises. Foreign trade relations for enterprises are considered as one of the main trends of our time. The issues to be agreed upon during business negotiations in order to establish foreign trade relations, the rules of protocol, important factors in choosing partners and contract terms, and the need to ensure that contracts comply with national and international legislation are brought to the attention. The procedures for organizing business meetings, negotiating and concluding contracts in the organization and expansion of foreign trade relations are explained.

Ключевые слова: внешняя торговля, партнер, деловые переговоры, условия договора.

Keywords: foreign trade, partner, business negotiations, terms of contract.

Введение.

В современную эпоху интенсификация экономико-торговых отношений на глобальном уровне, рост открытости экономических систем стран, появление сильного частного сектора, развитие рыночных отношений и другие факторы создают необходимость интенсификации торговых отношений отечественных субъектов предпринимательства с зарубежными партнерами.

Как известно, внешняя торговля-это торговля между странами, состоящая из экспорта и импорта товаров и услуг. Развитие современных экономических систем напрямую зависит от расширения внешнеторговых отношений, постоянной интенсификации этих отношений. Поэтому установление и всестороннее развитие торговых отношений должно стать одним из основных направлений деятельности предприятий.

Обсуждение.

Внешнюю торговлю можно рассматривать как составную часть международных экономических отношений стран и предприятий. В целом внешняя торговля также играет важную роль в расширении международных экономических отношений страны и развитии национальной экономической системы. В частности, в условиях глобализации и стремительного развития технологий международные торговые отношения стали важным элементом и одной из главных движущих сил экономического прогресса и развития государств [2].

Внешнеторговая деятельность-это деятельность по осуществлению операций в сфере внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. Основными формами внешнеторговой деятельности считаются экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт.

Внешняя торговля может осуществляться в форме экспорта и импорта продукции любого ассортимента и количества. Экспорт относится к вывозу продукции за границу с таможенной территории страны без обязательства по ее реэкспорту, тогда как импорт-это ввоз продукции на таможенную территорию страны без обязательства по ее реэкспорту [6].

Обычно внешнюю торговлю осуществляют предприятия, занимающиеся определенной предпринимательской деятельностью, доставляющие продукцию и услуги от производителей потребителям, удовлетворяющие потребности людей, одной из стратегических целей которых является получение доходов.

Экономическое содержание торговой деятельности в целом, включая внешнюю торговлю, проявляется в функциях предприятий [2, с. 72-73].

Предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью, осуществляют множество операций с целью организации и осуществления внешней торговли. Эти операции осуществляются на основании множества документов и регламентируются определенными нормативными правовыми актами. Среди этих документов и нормативных правовых актов следует особо выделить национальные и международные договоры, применяемые в сфере внешнеторговой деятельности.

Международные торговые соглашения, играющие важную роль в формировании и развитии внешнеторговых отношений, основываются на определенных принципах. Эти принципы следующие:

- прозрачность торговых отношений;
- построение отношений на взаимовыгодной основе;
- обязательность исполнения торговых обязательств;
- способность выполнения обязательств;
- определение ответственности сторон;
- недопустимость дискриминации и злоупотреблений, независимо от того, к какой стране принадлежат предприятия;;
- обеспечение безопасности в торговых операциях.

Эти принципы, регулирующие торговые отношения, имеют важное значение для повышения эффективности торговых отношений сторон, обеспечения справедливой конкуренции, достижения устойчивости и стабильности экономического сотрудничества.

Внешнеторговые отношения подразумевают также принцип обеспечения покупателя товаром, а продавца-право на получение оплаты за эту продукцию. Итак, во внешней торговле отношения купли-продажи-это договор, который гарантирует продавцам передачу права собственности на продукцию указанному покупателю в обмен на определенную сумму денег. В этих контрактах отражаются количественные, качественные и другие показатели продукции, а также другая важная информация [4].

В содержании договора в основном отражаются:

- вид внешнеторговых операций;
- тип товаров и услуг;
- характер операции.

Структура договора включает в себя стороны договора, предмет договора, условия поставки продукции, количество и общую сумму продукции, условия приемки и другие необходимые разделы. В некоторых случаях отдельные разделы договора объединяются в зависимости от уровня отношений между партнерами [3].

В процессе подготовки и реализации внешнеторговых контрактов участники детально изучают характеристики партнера (надежность, аккуратность, ответственность, дисциплинированность и т. д.), а также имидж конкретных предприятий и учреждений, с которыми заключаются контракты. Изучение характеристик контрагента считается общепринятым и важным элементом внешнеторговой деятельности, на который обращают внимание все ее участники. В условиях резких и внезапных изменений, обусловленных влиянием глобальных условий, одним из важных условий для предприятий является необходимость с особой внимательностью и осторожностью подходить к выбору зарубежного предприятия в качестве партнера с целью долгосрочного сотрудничества.

После тщательного изучения зарубежного партнера проводятся переговоры между руководителями предприятия или фирмы с целью заключения торгового соглашения. Предметом переговоров в основном являются следующие вопросы:

- подготовка плана мероприятий по приему представителей и специалистов иностранного предприятия-партнера;
- уточнение условий контракта;
- составление проекта договора;
- проведение уточнений и составление протокола;
- подписание договора.

В процессе внешнеторговых операций ведутся переговоры с партнерами, потенциальными клиентами и поставщиками, транспортными, страховыми компаниями и другими субъектами в зависимости от предмета торговли.

Успешное завершение торговых переговоров и достижение взаимовыгодного соглашения для подписания договора обычно зависит от умения сторон вести переговоры, умения оценивать ситуацию, коммуникативных навыков партнеров, выбора правильного стиля стратегии и тактики делового общения и других факторов.

Конечной целью деловых переговоров является достижение соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве. Для достижения полезного результата в деловых отношениях важно оценить психологические особенности делового партнера, правильно выбрать способ делового общения. Встречи и переговоры с деловыми партнерами составляют основу соглашения о подписании торгового соглашения. Протокол-это совокупность правил, норм и традиций поведения партнеров на официальных и неформальных встречах.

Существуют общеизвестные правила организации и планирования встреч и переговоров по заключению торговых соглашений. Обычно за некоторое время до заключения договора организуются деловые встречи для уточнения условий сотрудничества. Для этих встреч составляется специальная программа, в которую включаются следующие вопросы [5, с. 58]:

- анализ условий сотрудничества;
- формирование целей, задач и позиций в сотрудничестве;
- определение возможных путей организации сотрудничества;
- разработка предложений и аргументов в пользу эффективного сотрудничества;
- подготовка необходимых документов и материалов.

Процесс деловых переговоров, организуемых с целью заключения торговых соглашений, включает три этапа:

- 1.Уточнение интересов, перспективных направлений сотрудничества и взаимное согласование позиций;
- 2.Обоснование и уточнение позиций по обсуждениям, спорам, аргументам и другим показателям;
- 3.Определение принципов координации и регулирования сотрудничества.

Вопросы, рассматриваемые на этих этапах, могут быть реализованы в ходе переговоров, проводимых в разное время, и несколько вопросов могут быть согласованы и конкретизированы одновременно.

Встречи могут быть организованы в одной из стран, к которым принадлежат партнеры, или в любой третьей стране. Обычно деловая встреча планируется в соответствии с уровнем торговых отношений и предполагаемой программой деятельности. На деловых встречах общение партнеров может носить формальный и неформальный характер. На таких встречах наряду с переговорами о торговом сотрудничестве могут обсуждаться и другие вопросы, осуществляться ранние мероприятия.

В ходе переговоров взаимное разъяснение и согласование ценностей, интересов, взглядов, концепций, поведения сторон в торговых отношениях очень важно с точки зрения их оценки как предприятий соответствующего характера. Во время деловых переговоров между предприятиями, в которых особенности и принципы направлений деятельности совпадают, легче достигается взаимопонимание, согласование содержания договора. Результаты деятельности таких партнеров также обычно отличаются своей эффективностью.

В любом случае деловые встречи организуются в рамках установленных правил протокола. Протокол встречи должен содержать следующие основные вопросы:

- место проведения встречи;
- время встречи;
- состав участников;
- тема деловой встречи;
- вопросы для обсуждения;
- подготовка документов к заключительному соглашению.

Целью организации деловых переговоров является формирование необходимой основы для согласования и перспективного сотрудничества в сфере торговли. Формирование этой основы требует переговоров по следующим направлениям.

Осуществление обмена интересной и важной для сторон информацией в процессе предварительных переговоров служит прояснению вариантов дальнейшего сотрудничества. Обмен информацией в ходе предварительных переговоров является одним из основных этапов подготовки к заключению внешнеторгового соглашения. В то же время этот процесс может продолжаться и в условиях сотрудничества между участниками.

Одной из основных целей предварительных переговоров является достижение сторонами соглашения. Наличие у партнеров необходимой информации, четко обозначенные позиции, способность разрешать возможные разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации договора, а также способность наладить нормальный механизм координации предстоящей деятельности создают основу для достижения соглашения.

Одним из важных вопросов является регулирование и координация деятельности в рамках торгового соглашения, а также организация контроля за процессами. При необходимости могут быть реализованы и дополнительные функции по контролю за исполнением совместных решений. Не исключена вероятность возникновения противоречий и конфликтов между сторонами при исполнении обязанностей по внешнеторговому договору. Причиной возникновения таких случаев могут быть:

- наличие у сторон разных психологических характеристик;
- предпочтение сторон различным ценностям, системе отношений;
- ответственный подход к задачам и обязательствам;
- плохая стабильность в отношениях.

Следует иметь в виду и то, что иногда недостаточное обеспечение надлежащего уровня гармонии в торговых отношениях создает препятствия для адекватного исполнения обязательства одной из сторон по действующему соглашению. Следует иметь в виду, что иногда недостаточное обеспечение надлежащего уровня гармонии в торговых отношениях создает препятствия для адекватного исполнения обязательства одной из сторон по действующему соглашению. Причиной возникновения такой ситуации является наличие на этапе делового общения определенных расхождений во взглядах сторон на стратегию развития бизнеса и пути решения возможных недоразумений. Поэтому на деловых встречах необходимо разъяснять эти точки зрения на основе общих принципов и максимально гармонизировать позиции.

Существует два основных подхода к разрешению конфликтных ситуаций, возникающих в коммерческих отношениях:

- 1) сотрудничать для разрешения конфликтов;
- 2) идти на конфронтацию.

Естественно, что более выгодным подходом для сторон считается сотрудничество в преодолении конфликта и поиске взаимовыгодных решений.

Вступление в конфликт во внешнеэкономических отношениях обычно приводит к тому, что стороны, пытаясь продемонстрировать свои силы и преимущества, создают препятствия для принятия взаимовыгодного решения.

Одним из способов разрешения конфликтов является достижение компромисса путем сотрудничества. В этом случае стороны стремятся получить максимальную выгоду при минимальных уступках.

Конфронтационный подход к решению проблем сопровождается применением различных методов давления, включая шантаж и угрозы, искажение информации. Такой подход обычно основывается на субъективных оценках сторон, их личностных особенностях, опыте сотрудничества во внешнеэкономических и торговых отношениях и других факторах. При выборе конфронтационного пути разрешения вопроса решение о его разрешении часто принимается в результате превосходства и упрямства одной из сторон и не обеспечивает полного устранения тех или иных разногласий.

В любом случае у предприятий должны быть инструменты и методы для разрешения недоразумений и предотвращения конфликтов. Один из лучших способов разрешения разногласий-перевести переговоры в неформальную обстановку.

Процесс коммуникации предприятий с целью заключения торгового договора в ходе различной внешнеэкономической деятельности включает следующие этапы:

- подготовка к процессу;
- ведение переговоров;
- анализ результатов переговоров;
- заключение договора;
- согласование условий торговли;
- выполнение функций по договору.

Важнейшим этапом коммуникационного процесса является предварительная подготовка, так как это первый шаг в процессе заключения и реализации внешнеэкономических договоров. На этом этапе определяются стороны, с которыми будут проводиться деловые переговоры, и вопросы, которые необходимо решить. Выбор партнеров для установления торговых отношений осуществляется на основе имеющихся данных о предприятии и его руководителе, направлении деятельности, финансовом положении, конкурентоспособности, репутации, компаниях, с которыми он сотрудничает, перспективах сотрудничества, географии деятельности и других показателей. Чем полнее и всеобъемлющее будет информация, собранная о выбранной компании, тем эффективнее будут торговые отношения. Так как, этот фактор считается важным для расширения сотрудничества в будущем, придания приоритета сотрудничеству в разрешении потенциальных конфликтов, планировании будущих мероприятий и решении других вопросов.

Помимо сбора информации о стороне, с которой устанавливаются торговые отношения, каждое предприятие должно донести до партнера информацию о себе. Информация, предоставляемая в это время, должна быть точной и исчерпывающей, не должно быть дополнительной необходимости для партнера получать искаженную информацию из

других источников. Информация должна охватывать основные аспекты деятельности компании, ее важные достижения во внешней торговле, ключевые показатели развития, результаты сотрудничества с другими предприятиями, гарантии надежности в сотрудничестве и другие факторы. Информация также должна носить позитивный характер и убеждать партнера в серьезности его намерений начать деловые переговоры и надежности выполнения договорных обязательств.

Заключение.

Таким образом, для предприятий, занимающихся хозяйственной деятельностью, одной из важнейших задач является выход на зарубежные рынки, установление торговых отношений с предприятиями различных стран и развитие этих отношений. В условиях современной глобализации создание внешнеэкономических отношений становится необходимостью. Эти отношения регулируются национальными и международными нормативными правовыми актами и реализуются на основе договоров.

Особо следует отметить роль деловых встреч в процессе заключения контрактов, в установлении и развитии внешнеэкономических связей. Определение и согласование ответственности, функций, обязательств сторон в процессе торговых отношений, определение принципов сотрудничества и решения других вопросов с целью разрешения конфликтов осуществляется непосредственно на деловых встречах. Следует иметь в виду, что такие встречи также организуются и проводятся на основе определенных норм и принципов. Проведение деловых встреч в соответствии с этими принципами с целью расширения и развития внешнеэкономических связей позволяет сторонам достичь более эффективных результатов и успешно функционировать во внешней торговле.

Список литературы

1. Агамалиев, М. Q., Шукуров Т. Ш. Экономика торговых предприятий. Учебник для студентов высших учебных заведений. Баку: Издательство «Экономический Университет», 2010. 424 с. (На азербайджанском языке).
2. Аникейчик, В. С. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия: теоретико-методологический аспект / В. С. Аникейчик // Путь в науку. Экономические науки: электрон. сб. науч. тр. / Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой; ред. кол.: Ю. Я. Романовский (пред.) [и др.]. - Новополоцк, 2024. - Вып. 51 (121), с. 110-113.
3. Di Matteo L.A., Dhooge L.J. International business law-transactional approach, 2nd edn. West, 2015, pp. 214–229
4. Lee, E.S. International Trade Contracts. In: Management of International Trade. Springer, Berlin, Heidelberg. 2012. https://doi.org/10.1007/978-3-642-30403-3_3.
5. Stankiewicz-Mróz, Anna and et.all. Foreign economic activity of enterprises. Textbook. Lodz University of Technology. 2018. 147 p.
6. <https://www.tppchr.ru/business-support/international-cooperation/ponyatie-vneshnetorgovoy-deyatelnosti/>.